

1-ТОИФА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА ГЛИКЕМИК НАЗОРАТНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ

Нарметова Севара Янгибоевна

Самарканд давлат тиббиёт университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146679>

Тадқиқот мақсади: 1-тоифа КД дунёда кенг тарқалган ва болалар ва ўсмирлар орасида диабетнинг энг кенг тарқалган шакли ҳисобланади. Преклиник босқичларда ошқозон ости безида аутоиммун яллиғланишни аниқлаш ва тўхтатиш имкониятини топишга қаратилган кўплаб саъй-ҳаракатларга қарамай, касалланиш барқарор равишда ошиб бормоқда. Замонавий технологик имкониятлар метаболик назорат учун физиологик мақсадларга тобора яқинлашадиган мақсадларни белгилашга имкон беради. Замонавий қон глюкоза ўлчагичларининг имкониятлари ва афзалликлари ўқишларнинг аниқлиги ва бир қатор функцияларни кенгайтириш нуқтаи назаридан таъкидланган. КД инсулин терапиясини олган беморлар (ўсмирлар) томонидан қарор қабул қилишда глюкоза ўлчагичлардан фойдаланиш муҳимлигини кўрсатадиган клиник ҳолатлар келтирилган. Беморлар томонидан қарор қабул қилишда ҳаддан ташқари шошқалоқлик қайд етилди, бу гликемия бўйича нотўғри натижаларга олиб келди, бу қон глюкоза даражасини глюкометр билан ўз вақтида ўлчаш билан олдини олиш мумкин еди. КД билан касалланган болалар ва ўспиринларни узлуксиз ўқитишнинг катта роли, ушбу сурункали касалликни ташхислаш, даволаш ва мониторинг қилиш учун янги ва мавжуд технологияларнинг аҳамиятини баҳолаш ва таҳлил қилиш, бемор ва унинг ота-оналари доимий равишда янгилашиб турадиган имкониятлардан тўлиқ ва самарали фойдаланишлари учун таъкидланган.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 1-тоифа diabetes mellitus КД дунёдаги соғлиқни сақлаш тизимлари учун муҳим епидемиологик, тиббий, ижтимоий ва молиявий муаммо бўлиб қолмоқда. Шундай қилиб, халқаро болалар ва ўсмирлар қандли диабет жамияти маълумотларига кўра, 8,4 йилда дунёда КД билан касалланган 2022 million бемор рўйхатга олинган, улар орасида 1,5 million болалар ва ўсмирлар бор. КД касалланиш барқарор преклиник босқичларида беши аутоиммун яллиғланиши тан ва сўзини еҳтимоли топишга қаратилган кўплаб саъй-ҳаракатлари қарамай, ортиб бормоқда. КД бўлган кўпчилик болалар ва ўсмирларда гликатланган гемоглобиннинг (Ҳба1с) мақсадли даражаси <7% бўлиши керак ва "қисман ремиссия" босқичида диабетнинг қисқа даври билан у <6,5% бўлиши мумкин, аммо тез-тез ёки оғир гипогликемия бўлмаса. Глюкоза тебранишларининг тавсия етилган "мақсадли диапазон" 3,9–10,0 ммол/л оралиғида, оч қоринга эса 4,0 – 8,0 ммол/л оралиғида бўлиши керак. Узлуксиз глюкоза мониторинги (НМХ) технологияларидан фойдаланиш ва бир нечта глисемик кўрсаткичларни қайд етувчи иловалардан фойдаланиш ҳисоботларни дискрет вақт оралиғида (масалан, 14 кун давомида) таҳлил қилиш ва глюкоза мақсадли диапазонда (ВСД), мақсадли диапазондан (ВВД) юқори бўлган вақт фоизини ҳисоблаш имконини беради) ва мақсад оралиғидан (ГНИ) пастда. Юқорида айтиб ўтилган тавсияларда маълум бир диапазонда ўтказилган вақтни баҳолаш диабетни назорат қилиш мақсадига еришилди деган хулосага келиш учун зарур бўлган

нарсаларга боғлиқ ва ҳар бир диапазон учун мақбул бўлган миқдорий қийматлар ҳам келтирилган.

ФМГ билан насосли инсулин терапиясини олган 13 ёшли бемор, овқатдан 2 соат кейин гликемия назорати билан (жадвалга мувофиқ 5.30 да), ФМГ маълумотларига кўра 14.9 ммол/л гипергликемия қайд етилган. гликемиянинг ўртача ўсишига мойиллик. Гипергликемия эпизодини тузатиш учун сезгирлик коэффициентини ҳисобга олган ҳолда insulin дозаси киритилди. 45 дақиқадан сўнг кузатилганда, ФМГ маълумотларига кўра, гликемия ўртача ўсиш тенденцияси билан 11.6 ммол / л ни ташкил қилади. Бемор ёрдамчи болусдан фойдаланмасдан ва фаол инсулинни ҳисобга олмаган ҳолда кўшимча insulin болусини киритди. Флешли мониторинг маълумотларига кўра глюкоза даражасини назорат қилишда, 30 дақиқадан сўнг - 10,9 ммол/л гликемия тенг тенденция билан, 1 соатдан кейин-9,6 ммол/ л гликемиянинг ўртача пасайиш тенденцияси билан – 2 соатдан кейин-3,6 ммол/л гипогликемия (жадвалга мувофиқ 20,15 да) (Анжир. 2).

Гипогликемия бошланишидан олдин insulin таъминотини башоратли тўхтатиш функцияси билан насосли insulin терапиясини олган 14 ёшли бемор 06.20 да насос экранда 4.0 ммол/л (72.04 мг/дл) глюкоза даражасида қайд етилган, глюкоза тенденциясини камайтириш учун ўртача тенденция ва насосни тўхтатиш тўғрисида хабар, гипогликемиянинг клиник белгилари бўлмаган. Гипогликемия ривожланишининг олдини олиш учун ўсмир 1 ни истеъмол қилишга қарор қилди (10 г углеводлар) глисемик даражаси 5 ммол/л (90,05 мг/дл) дан юқори тикланмагунча.

Текшириш натижалари: Глюкоза даражаси 15 дақиқадан сўнг (06,35 да) кузатилганда, monitoring маълумотларига кўра – 4,3 ммол/л (77,44 мг/дл), насос ўчириш режимида ва гликемияни камайтириш учун ўртача тенденцияни узатади. Бемор гликемияни янада тиклаш учун кўшимча 10 г углеводларни истеъмол қилишга қарор қилди. 15 дақиқадан сўнг (06,50 да) қон шакар даражаси 5,1 ммол/л (91,85 мг/дл), 1 соатдан кейин (07,50 да) – 9,2 ммол/ л (165,69 мг/ дл), 1,5 соатдан кейин (08,20 да) – 13,3% гипергликемия ммол / л (239.53 мг/дл) (анжир. 3).

Хулоса: хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, КД билан касалланган болалар ва ўспиринларга ушбу сурункали касалликни ташхислаш, даволаш ва мониторинг қилиш учун янги ва мавжуд технологияларни таҳлил қилиш билан доимий равишда ўқитиладиган болалар ва ўспиринларга комплекс ёрдам кўрсатишда муҳим рол ўйнайди, шунда бемор ва унинг ота-онаси доимий равишда янгиланиб турадиган имкониятлардан тўлиқ ва самарали фойдаланишлари мумкин. қандли диабетда асосий мақсад бўлган углевод алмашинуви компенсациясининг энг яхши натижалари.

References:

1. А.В.Древаль. Сахарный диабет популярная для больных диабетом 2015г
2. И.И.Дедов. Эндокринология 2010г
3. Дэвид Гарднер.Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2 2020 г
4. И.И. Дедов.Справочник детского эндокринолога. 2011г
5. Narmetova, S. Y. (2023). Treatment of the Sodium Drug Levothyroxine in the Treatment of Hypothyroidism Efficiency. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 397-399.

6. Narmetova, S. Y. (2023). Advantages of Insupride in the Treatment of Type 2 Diabetes. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 351-353.
7. Rajabboevna, A. R., Yangiboyevna, N. S., Farmanovna, I. E., & Baxodirovna, S. D. (2022). The importance of complex treatment in hair loss.
8. Yangiboyevna, N. S., & Ravshanovna, M. U. (2022). BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 542-545.
9. Aslam, I., Jiyanboyevich, Y. S., Ergashboevna, A. Z., Farmanovna, I. E., & Yangiboyevna, N. S. (2022). Muscle Relaxant for Pain Management. *Open Access Repository*, 8(1), 1-4.
10. Narmetova, S. Y., & Mardiyeva, J. S. (2023). The Advantage of the Drug Nifedipine in the Treatment of Arterial Hypertension. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(6), 280-282.
11. Narmetova, S. Y. (2024). Effectiveness of the Use of the Drug Erinite in the Prevention of Stenocardial Attacks in Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(2), 111-113.

INNOVATIVE
ACADEMY